

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

NAVOIY SO'Z XUSUSIDA

Nargizaxon UMAROVA,
FarDU professori, filologiya fanlari doktori

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887120>

Annotatsiya. Mazkur maqolada so'z va tafakkur munosabati, so'zning xossalari haqida fikr yuritiladi. So'z va uning yaralishi, mavqeyi haqidagi shoir qarashlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: so'z, til, tafakkur, fikr, ma'no, idrok.

Аннотация. В данной статье рассматриваются слово и мышление, слово и его свойства. Анализируются взгляды поэта на слово и его происхождение.

Ключевые слова: слово, язык, мышление, мысл, смысл, восприятие.

Annotation. This article discusses word and thought, word and its properties. The poet's views on the word and its creation are analyzed.

Key words: word, language, thinking, thought, meaning, perception.

So'z "inson tabiatining botinidan suzib chiqadigan fikr, g'oyaning yaratuvchisi bo'lishi" uchun u "tafakkur vositasi" va "fikrning boquvchisi" bo'lishi kerak. So'zning fikrga onalik qilishini ularni bog'lovchi tugunda turgan botiniy shakli ta'minlaydi. Shunga binoan botiniy shaklni topish nafaqat so'zlar va jumalarning ma'nosini anglash uchun zarur, balki yangilikning yaratilishi, ma'no ijodkorligi jarayonining kechishini kuzatish uchun ham darkor. So'zning "hayoti" uning qo'llanishi, ya'ni muloqotning turli sharoitlarga moslashuvi sifatida e'tirof etilar ekan, "har qanday yangi so'z yasalishi bilan yangi ma'no va yangi tasavvur paydo bo'ladi. Shu bois aytish mumkinki, har qanday so'z dastavval uch unsurdan tarkib topadi:

1. tovushlar birikmasi, ya'ni ma'noning zohiriy belgisi;
2. tasavvur, ya'ni ma'noning botiniy belgisi va
- ma'noning o'zi"[1: 133].

A.A.Potebnya tomonidan qayd etilgan so'zning bu uch unsurini Alisher Navoiy ham o'z vaqtida e'tirof etgan edi. Shoir so'zning mohiyatdan hodisaga, imkoniyatdan voqelikka aylanishini, so'zning shakliy va mazmuniy munosabatini shunday tavsiflaydi:

Vale gar tilab xalq ofatlarin, // Kiyib savt ila harf kisvatlarin (Xalqqa ofatlardan omonlik tilagan so'z harf va tovushlardan jomalar kiyib) – 1-unsur: ma'noning zohiriy belgisi; *Hulalkim jamolin mushakkal qilib* (Bezakli kiyimlari bilan jamolini yanada go'zallashtirsa) – 2-unsur: tasavvur, ya'ni ma'noning botiniy belgisi; *Ma'oni duridin mukallal qilib* (Ma'noning dur-u javohirlari bilan ko'zni qamashtiradigan darajada jilvalansa) – 3-unsur: ma'noning o'zi (SI).

So'z va uning ma'nosi, tafakkur bilan munosabati masalasi azal-azaldan bahstalar: "Oriflarning "bahs mavzusi ikki hadis edi. Muhammad (s.a.v.)

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

aytmishdiki, “Alloh, avvalo, oq gavhar yaratdi”. Yana aytmishdiki, ”Allohning avval yaratgani aqlidir”. “Oq gavhar” iborasi arab tilida “al-aql-al-avval” deb yuritiladigan o’sha birlamchi aqlga barobarmi? Bahs yana shu xususda qizib borardi. Mutlaqlik, universallik, potentsiallik “al-aql-al-avval”ni uch jihatdan sharhlovchi uch jihatmi yoki uning nuri tal’atimi?”[2:250] “Savol shundoq so‘z libosida berildikim, o‘tgan sakkiz yuz yil davomida u to‘zib-titilib, ma’no yukini ko‘tarolmaydigan bo‘lib qoldi” [2:254].

Birlamchi aql sifatlari bo‘lgan mutlaqlik, universallik, potentsiallik so‘zda ham mujassamlashuvchi sifatlardir. Bu o‘rinda faqatgina qayta nomlanayotgan hodisa va predmetga tegishli nom (so‘z ma’nolarining ko‘chishi) bois so‘zning, so‘z ma’nosining mutlaqlik sifati bir oz shubha ostida qoladi.

Navoiy “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida so‘zni durga qiyoslar ekan, uning makonini ko‘ngilda deb biladi. Shoir tasavvurida ko‘ngil shunday joyki, unda nafaqat so‘z, balki so‘zga taalluqli mayda-yu yirik ma’nolar ham jamlangan bo‘ladi. Gavhar daryodan g‘avvos kuchi bilan chiqazilganida, uning qiymati toshga qarab ma’lum bo‘lganidek, so‘z ham ko‘ngildan “so‘zga chechan kishi” yordami bilan chiqarilib, nutq sharafiga erishadi va uning qiymati, ya’ni shuhrat qozonib, hamma yoqqa yoyilishi shu nutqqa bog‘liq bo‘lib qoladi. “So‘zga chechan kishi”ning nutqi asosida so‘zning asl qiymati belgilanadi, so‘z o‘zida ifoda etilayotgan ma’nosi bilangina haqiqiy bahosini topadi. Navoiy talqinidagi so‘zning mayda-yu yirik ma’nolari deyilganda, bizning nazarimizda, mayda ma’no so‘zga xos ma’no va tushunchani qamrab olsa, yirik ma’nolar mayda ma’nolar asosidagi mazmunga mutanosib bo‘ladi.

So‘zning mohiyat sifatidagi tavsifi “Saddi Iskandariy” dostonida izchil qayd etiladi. Navoiy dastavval so‘zni borliq dengizidan birinchi chiqqan bebaho *gavharga* va yaratiliq osmonidan boshlab tulu’ qilgan ravshan *yulduzga* qiyoslaydi.

So‘zning sof mayini ichishni niyat qilgan odam uchun, ijodkor ahli uchun so‘zning ta’rif-tavsifini qilishni ham farz, ham qarz deb bilgan shoir bunday tavsifni qilishdan murod uning tom ma’noda qanday mavqe’ va kamolga egaligini ta’riflashdan iboratligini, ammo buni vasf aylab adosiga yetkazish sira mumkin emasligini ta’kidlaydi va yuqoridagi dastlabki ta’rif – *gavhar va yulduzning o‘ziyoq so‘zga yetarli va loyiq, deb hisoblaydi*. Navoiy e’tiroficha, so‘z o‘z ahamiyati bilan falakdan ham yuqori maqomdadir, falakdangina emas, inson idrok qilgan hamma narsadan ham yuqoridir. So‘z duri shunday yuksaklikka sochilganki, uning poytaxti Surayyo yulduzining o‘rnidadir. So‘z o‘z borlig‘i bilan olamning hamma burchagiga yetib boruvchi, o‘z sharafi bilan esa odamni eng yuksak martabalarga ko‘taruvchidir.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Inson vujudida jonning javohir toshi ham soʻz, uning oʻlikdek jismini jonlantirib turgan obi hayot ham soʻzdir:

*Bashar zotida javhari jon ham ul,
Oʻluk jismida obi hayvon ham ul (SI)*

Navoiy shu oʻrinda jonning javhari, obi hayot, deya soʻzning metaforik talqinini yaratib, bu timsollarning mohiyatini tushuntirishga kirishadi: “Men soʻzni “jonning javhari” dedim, – deydi shoir. – Endi, jonim bilan bu daʼvoyimning isbotini qilib berayin. Agar kishi jasadida jon boʻlmasa, uning oʻzi ham yoʻq boʻlganidek, jon uchun ham oʻlik tananing hojati yoʻqdir. Axir inson zoti tildan qolgan onda jonidan umid uziladi va kun oʻtmay oʻladi ham. Men soʻzni “obi hayot” dedim. Endi, quloq solsangiz, bu daʼvoyimni ham isbotlab beraman. Hayot suvi (obi hayot) oʻlikni tirgizadigan boʻlsa, odam bolasi boʻlmish Iso paygʻambar ham oʻz nafasi (soʻzi) bilan shunday fazilatga ega boʻlgan-ku. Qaysi odamning soʻzi birovnipg ruhini koʻtarib, unga jon bagʻishlar ekan, bunday zotga obi hayot ham oʻz jonini fido qiladi. Soʻz oʻlikni tiriltirish qobiliyatiga ega boʻlgani holda, baʼzan tirikni halokatga ham olib boradi. Soʻz – charxi falakning koʻksida durdona boʻlgani kabi dengiz va undagi gavharlarni ham oʻz moʻjizakorligi bilan hayratlantiruvchidir. Soʻz inson tabiatini ishvgar dilbari, u koʻzga koʻrinmaydigan parisifat bir nozanindir. Soʻz – jahon-jahon diloroliqqa ega, goʻzallik va latofat uni koʻzga koʻrinmas qilib qoʻygan”[3:531-532].

Navoiy nazdida soʻzning mavqeyi nafaqat falakdan, balki idrokdan ham yuqori ekanligi quyidagi baytda oʻz ifodasini topgan: *Biyikrak maqom ichra aflokdin, Ne aflokdin, vahmu idrokdin (SI)*.

P.A.Florenskiy, soʻzni sinergetik aspektga koʻra, “butun inson hayotiy faoliyatining eng oliy shakli, uning barcha harakatlari va reaksiyalarining sintezi”[4:51] sifatida taʼriflaydi. Uning fikricha, energiya soʻzning shakli yoki mazmuni emas, balki olamni bilish aktidir.

Shoir borliq olamni anglashda soʻzning oʻrnini alohida taʼkidlar ekan, uning bizni qurshab turgan olam yaralmasdan avvalroq mavjud boʻlganligini taʼkidlaydi: “Soʻz oʻz borligini koʻrsatmasdan ilgari barcha narsa yoʻqlik ichida gumdon boʻlib yotgan, u paytda na falakdagi bu yetti qandil (sayyora) va na toʻqqiz qabat baland osmon bor edi, hozir olamda mavjud boʻlmish hamma narsa yoʻq va faqatgina olamni yoʻqdan bor etgan fayzli, barakali zotgina bor edi”(SI).

Butun borliqqa, insoniyatga Alloh inoyati boʻlgan soʻz U ulugʻ zotning nafaslaridan bunyod boʻlganligini, bu nafas bilan olam yaratilganligini shoir shunday tasvirleydi: oʻsha yakkayu yagona tangri boʻstonidan, boʻstongina emas, haqiqat gulistonidan hammadan burun bir havoning nafasi keldi. Eshit va unutmaginki, oʻsha

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

nafas soʻz edi, deydi shoir: Burunroq nasimeki urdi nafas, // Eshitgil nafaskim, soʻz erdi-yu bas(SI).

Oʻsha yel esib, maxfiy dam urarkan, yoʻqlik ichida u fursatgacha hech ochilmagan yuzlarcha gʻuncha koinot gulshanida ochilib, shu jonbaxsh yel sharofatidan hayot topdi. Navoiy taʼkidlaydiki, borliqda hech narsa shu yeldan burun boʻlmagan va qimirlamagan. Maʼno kitoblarining koni, faqat yer kitoblarining emas, osmon kitoblarining ham koni oʻsha yel sharofatidandir.

Aytish mumkinki, “Soʻz – idrok qilishda soʻzga muhtoj boʻlganlar uchundir. Soʻzsiz idrok etganning soʻzga qanday ehtiyoji qoladi. Idrok eta bilgan uchun koʻklarning, yerning hammasi soʻzdir. Dunyo ham Qurʼondagi “boʻl” soʻzidan bino boʻlgandir”[5:17].

Olamni idrok qilgan odam soʻzni ham idrok qiladi. Soʻzning tagiga yetgan kishi dunyoning tagiga yetgandek bahra topadi. Olamni oxirigacha anglab boʻlmaganidek, soʻzning ham tubiga yetish imkonsiz masala. Bu borada Jaloliddin Rumi deydi, “Men toʻtiqush kabiman. Dunyo esa oldimda turgan koʻzguga oʻxshaydi. ... Aqlim koʻzgu ortidan nimaniki soʻzaltsa, men faqat oʻsha soʻz, oʻsha maʼnoni tilga olyapman” [5:90].

Shu oʻrinda, taʼbir joiz boʻlsa, “soʻz sohibqironi” (Husayn Boyqaro) sifatida Navoiy ijodi va shoirning soʻz tanlovi borasidagi isteʼdodini quyidagi jumlar bilan ifodalash mumkin: “... *muqallid (taqlid qiluvchi) mening soʻzlarimni na takror eta olur, na ularga payrov qila olur. Ular mavhum va murakkab. Men ularni yuz karra aytgum, har gal yangi bir maʼnoni ayon etgum. Lekin asosiy maʼno hech kimga ayon boʻlmagay, daxlsiz va musaffoligicha qolgay*”[6:259]. Nazarimizda, ana oʻsha hech kimga ayon boʻlmagan, daxlsiz va musaffo boʻlgan asosiy maʼno soʻzning biz uchun qorongʻu qismidan joy olganligi bor gap.

Tilshunosning asl maqsadi soʻzning haqiqiy hayot kechirish tarzini bilishdir. Faqat shundagina biz tilning tafakkurni faollashtiruvchi va, ayni paytda, uni ifodalovchi kuchga ega ekanligini aniq tasavvur eta olamiz.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Потебня А.А. Теоритическая поэтика. – М.: Высшая школа, 1990. – С.133.
2. Радий Фиш. Жалолоддин Румий. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б.250.
3. Нурмонов А., Раҳимов А. Лингво-синергетикага кириш. – Тошкент: Академнашр, 2013. – Б.51.
4. Алишер Навоий. Садди Искандарий. Насрий баёни. WWW.ziyouz.com. kutubxonasi. – Б.531-532.
5. Жалолоддин Румий. Ичиндаги ичиндадур/ У.Ҳамдам таржимаси. @Elektron- kitoblar-uz. - Б.17.
6. Радий Фиш. Жалолоддин Румий. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б.259.